

FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS: COMO E PORQUÊ

O que pretendemos com uma revista acerca da filosofia e história das ciências? Que filosofia e história das ciências queremos?

Uma reflexão filosófica sobre a *ciência* busca, fundamentalmente, analisar aquilo que a caracteriza e possibilita enquanto um tipo de conhecimento e atividade. Esta análise, por sua vez, pode operar desde um ponto de vista estritamente voltado à problemática própria da constituição de algo como *ciência* e a seu processo "interno" de desenvolvimento, ou levá-lo ao questionamento das relações que se estabelecem entre este tipo de conhecimento/atividade e seu contexto sociocultural mais amplo.

Tais perspectivas não são mutuamente excludentes, embora a riqueza de ambas muitas vezes impeça seu tratamento conjunto nos limites de um mesmo trabalho. Sua complementaridade, contudo, pode revelar-se do maior interesse, não apenas no sentido de uma visão mais abrangente das questões que permeiam a atividade científica, mas no de sua necessidade para o esclarecimento das suas próprias bases epistemológicas. Em geral, é com relação a este último ponto que, de algum modo, acirram-se as diferenças entre os que privilegiam a um ou a outro enfoque. Em qualquer caso, a discussão do que deve ser analisado e de como fazê-lo, ao buscar o que seja a *ciência*, seu desenvolvimento, alcances e limites, passa a fazer parte do elenco de questões para uma reflexão filosófica sobre a ciência e, em certa medida, ponto de confluência para ambas posições.

Eis, então, a primeira questão colocada pelas nossas perguntas iniciais e à qual se prende o teor da reflexão filosófica a ter lugar: *como* fazê-la. Contemplando o panorama da filosofia da ciência contemporânea, podemos, numa visão certamente bastante simplificada, divisar duas grandes vertentes de análise. De um lado, temos abordagens que, como as dos positivistas lógicos e a de Karl Popper, buscam estabelecer uma nítida distinção entre as tarefas da filosofia e da história da ciência, bem como entre o *contexto de descoberta*, mais afim à segunda, e o *de justificação*, reservando a este o âmbito próprio daquela reflexão. Sob uma tal postura, serão enfatizadas questões relativas ao estabelecimento e avaliação de problemas e critérios lógico-metodológicos, como no exame de padrões de aceitabilidade das explicações ditas científicas. A concepção e a caracterização da ciência que presidem um tal enfoque atêm-

se, sobretudo, à sua condição de um tipo de conhecimento, cujo critério distintivo residirá em algo como “o” método científico e favorece a visão de seu desenvolvimento em termos de um processo “corretivo” e redutivo.

De outro lado, encontram-se as “novas” filosofias da ciência que atribuem à sua história um sentido propriamente epistemológico, desempenhando função substantiva para a compreensão de sua natureza e de seu processo de desenvolvimento. À luz deste enfoque, distinções e critérios centrais aos representantes da primeira vertente, como a distinção entre *contexto de descoberta* e *de justificação* e o critério da falseabilidade como demarcador para conhecimento científico, são reavaliados, redimensionados e muitas vezes expostos em suas dificuldades internas. As novas pautas de análise tematizam a ciência na integridade de sua contextualidade histórica, como tipo de conhecimento e de atividade. Em que pesem as diferenças das propostas que perfazem esta segunda vertente, atentam ao exame das crenças e compromissos compartilhados pela comunidade produtora do saber científico, às suas cosmovisões e padrões pedagógicos. De modo significativo, num contraste com as epistemologias anteriores, reconhecem no cerne mesmo da ciência, o papel constitutivo das “idéias” metafísicas na condução do processo e levam a repensar o conceito de *racionalidade*, alma de nosso empreendimento científico, conduzindo ao que Imre Lakatos chamará de uma “racionalidade radicalmente diferente, não instantânea”.

Este enfoque contextual encontra um reforço significativo na crise implosiva a que se vêem submetidas aquelas análises calcadas na busca de padrões e critérios gerais de confirmação e/ou de refutação, frente aos paradoxos lógicos das tentativas feitas num plano estritamente formal, e aos determinantes impostos pelos contextos teóricos com suas especificidades próprias, no plano semântico. As abordagens que privilegiam um enfoque histórico parecem exibir um instrumental analítico mais sensível às problematizações contextuais. Todavia, estas “novas” filosofias da ciência, historicamente referenciadas, também pedem um novo modo de conceber a história das ciências, a cumprir sua tarefa epistemológica. A valer-nos de uma expressão de Lakatos, inspirada em Kant, “a Filosofia da Ciência sem a história da ciência é cega; a História da Ciência sem a filosofia da ciência é vazia”. Deve-se buscar na história das ciências uma história “instruída”, para ser capaz de ensinar.

A lição a ser colhida, por sua vez, refletindo a instrução recebida, pode colocar-se numa perspectiva tanto “internalista”, de análise e compreensão da ciência, desde dentro, a partir da problemática e das condições de sua constituição e desenvolvimento específicos, como “externalista”, buscando caracterizá-la a partir do exame de suas relações com o contexto externo a este movimento próprio. Ambas colocam suas respectivas pautas de questões e, muitas vezes, seus defensores parecem esgrimir na disputa pela maior relevância. Neste embate,

há aqueles que restringem a um enfoque "internalista" as condições relevantes para uma análise filosófica da ciência, e os que ressaltam um enfoque "externalista" como referenciando as condições relevantes para sua análise sociológica. Contudo, não há, em princípio, incompatibilidade entre ambas, resultando antes numa questão de ênfase o ater-se a uma ou a outra e podendo-se encontrar, em sua integração, quando cuidadosamente trabalhada, uma solidamente abrangente e, ao mesmo tempo, penetrante visão da natureza da ciência e das condições que a possibilitam, em suas diversificadas relações.

Nossa proposta, com esta revista, é, de alguma maneira, contemplar essas diferentes possibilidades de análise, ao longo do fio condutor de incentivo ao esclarecimento e debate acerca da natureza, possibilidades e fins da ciência como conhecimento e atividade distintivas. Nesta medida, a opção por uma ou outra linha de análise não deve perder de vista o referencial estabelecido pela tentativa de compreensão e elaboração da ciência em sua especificidade própria. Nada seria, pois, mais adequado, do que criar, através dos nossos artigos, um espaço para o trabalho conjunto de professores e pesquisadores de diferentes áreas, buscando situar-se na perspectiva de um trabalho interdisciplinar e tomando a própria discussão do que seja um trabalho desta natureza como uma de suas questões epistemológicas fundamentais.

Podemos agora direcionar a pergunta que vem perpassando o eixo de nossas considerações nos termos da feição que concretamente será exibida pela revista *Epistême*. Por que buscar uma reflexão filosófica sobre a ciência historicamente fundada ou uma história das ciências com seu sentido epistemológico? Vale dizer, quais os interesses em perseguir um tal espaço de discussão? Talvez, a esta altura, soe trivial a resposta. Em diferentes níveis, esta revista pretende, por meio deste espaço de tematizações e debates, não só atender ao interesse acadêmico de aprofundar a compreensão, aguçar a crítica e alimentar novas propostas no que concerne ao trabalho científico, como contribuir para sua aplicação na qualificação do ensino, tendo presente os diversificados graus de atuação de seus possíveis leitores, e na pesquisa, em seus diferentes comprometimentos sociais. Retratar algumas das dimensões que podem ser assumidas por esse interesse e despertar sua polêmica será o objetivo deste primeiro e introdutório número. Diferentemente do caráter de temas específicos que as publicações subsequentes procurarão privilegiar, reservamos a este momento de apresentação inicial o papel de uma breve amostra de múltiplos aspectos que se revelam pertinentes e justificam o interesse por uma filosofia e história das ciências.

Em sua multiplicidade temática, esta abordagem filosófica e histórica compreende uma discussão epistemológica em torno de problemas e concepções demarcadoras e orientadoras, com questões conceituais e metodológicas de fundo para o instrumental de análise a

ser utilizado, em seus diversos níveis e determinações. Tais discussões aparecem contempladas nos artigos "O sentido epistemológico da história das ciências no século XIX inglês - uma viagem inversa", de Anna Carolina K. P. Regner e em "O futuro das teorias psicológicas e a ilusão da neutralidade", de Cláudio Maria da Silva Osório. Em que pese o enfoque histórico do primeiro e a especificidade temática do segundo, ambos tratam de questões epistemológicas fundamentais. Este focaliza questões que projetam a discussão da neutralidade da interpretação - ponto presente em toda a teorização e mesmo descrição científica - para além dos limites da psicanálise. Aquele discute questões tais como a do papel da indução, da caracterização de algo como "o" método científico e da complexa rede de fatores que atuam na determinação da *cientificidade*.

Trazendo a reflexão acerca de questionamentos epistemológicos fundamentais a áreas ou enfoques mais específicos, encontramos o artigo "A perspectiva historicista da ciência e a sociologia da educação", de Alfredo José da Veiga Neto. Projetando-se na esfera da Sociologia, Alfredo José da Veiga Neto coloca os desdobramentos a que uma filosofia da ciência historicamente fundada pode levar-nos na perspectiva de discussões que, de um lado, delineiam o âmbito da sociologia da educação e, de outro, nutrem o curso de uma tal vertente de análise.

Avançando na especificidade de temas, problemas e atividades pertinentes à história e filosofia da ciência, encontramos, cada qual viabilizando a exploração de questões próprias, os artigos "Alquimia: na busca de um sincretismo", de Attico Inácio Chassot, "É possível articular a epistemologia, a história da ciência e a didática no ensino das ciências?", de Maria Lúcia Castagna Wortmann e "Observatório Central da UFRGS: o mais antigo do Brasil?", de Silvia Helena Becker Livi. O primeiro oferece-nos a exposição de um tema sob diferentes ângulos ou níveis de versões interpretativas, pensado ora sob sua contextualidade histórica, ora atravessando o tempo e instigando as relações entre o dito "real" e o "imaginário" no questionamento da ciência. No segundo, adentra-se na vertente da reflexão epistemológica levando em conta a historicidade dos conceitos, não só no dimensionamento de questões pedagógicas de trabalho com conteúdos, como na oportunidade de confrontar posturas analíticas de fundo, como as de construção de uma racionalidade através de acumulações ou de rupturas - e, neste caso, de que tipo de ruptura. E, exemplificando o trabalho de resgate histórico da vida institucional em que a ciência é produzida como uma das tarefas de nossa história das ciências, o artigo sobre o observatório da UFRGS leva-nos ao papel por este desempenhado para além de seus limites regionais.

Por fim, cabe adiantar que esse último enfoque abre-nos para uma temática que nos será especialmente cara - a busca de *nossa* própria trajetória, de nossa realidade brasileira e regional, projetando as contri-

buições deste esclarecimento para a dinamização de *nosso* próprio contexto de elaboração do pensamento e atividade científicas, em diferentes áreas e sob os diferentes níveis de análise proporcionados por uma *história-e-filosofia* da ciência. Aspectos dessa trajetória bem como o aprofundamento polêmico proporcionado por artigos ora apresentados, certamente ocuparão nosso próximo número.

A COMISSÃO EDITORIAL

